

Núm. 2.

DESPEDIDA

de los dos finos amantes.

En lo frondoso
de un verde prado
á un desdichado
amante ví,
que lamentando
su infeliz suerte
llora su muerte
y dice así:

Si yo lograría
de ser querido,
siempre rendido
fuera leal;
y en dulce calma
te diera el alma,
aunque quedára
sin libertad.

Sin ser querido
yo, si te quiero,
yo por tí muero,
y te amo sin fin;
solo en tí moro,
toda te adoro,
y tú no quieres
creerlo así.

Yo llegué á verte
en la ventana,
hermosa dama,
me enamoré
con el consuelo
de tu hermosura;
bella pintura,
yo te amaré.

Eres hermosa
como una rosa,
y eres mas bella
que el mismo sol:
esos tus ojos
finos y hermosos
son dos luceros
lentos de amor.

Hermosa niña,
madama bella,
luciente estrella,
claro esplendor,
ruégote diosa,
no seas ingrata
á quien te trata

con fino amor.
No ha de haber zelos
á cada instante,
pues no hay aguante
para sufrir
la impertinencia
de una zelosa
que á cualquier cosa
quiere reñir.

Si he de quererte,
si he de adorarte,
no has de emplearte
con otro amor:
yo he de ser solo,
y esto me oprime
á que seas dueña
de mi atencion.

Y tu al instante,
infel, ingrata,
me despreciaste
mi lealtad:
y así por eso
mi pecho puede
formar escesos
de falsedad.

Si yo muriese
de tí apartado,
tendrás cuidado
de no llorar,
porque tus llantos,
no serán tantos

que á mi me puedan
resucitar.

Montes y prados,
rios y fuentes
son los corrientes
de un fino amor,
que por quererte
firme y constante,
allá me tienes.

RESPUESTA DE LA DAMA.

Junto á la **márgen**
de un **arroyuelo**
mi **desconsuelo**
quise **sentir**;
y á breve **rato**
de mi **tristeza**
á una **belleza**
oí **gemir**.

Estuve **atenta**
á su **quebranto**
y entre su **llanto**
vine á **decir**
ingrato **dueño**
de mi **alvedrío**;
el **pecho mio**
muere por ti.

¡Por qué lamentas
no ser querido,
si yo te adoro

el **corazon**.

Tocan la **marcha**,
mi **pecho llora**,
á dios **señora**,
que me he de **ir**
pedid al **cielo**
me dé **consuelo**,
que mi **viage**
sea **feliz**.

siendo **infeliz**!
firme y **constante**,
siempre **rendida**,
y tú **no quieres**
creerlo **así**.

Desde el **momento**
que **logré el verte**,
mi **fino pecho**
te **adora fiel**;
y ahora **fomentas**
deseonfianzas,
y me **atormentas**
porque te **amé**.

Eres **ingrato**,
como **querido**
y **no conoces**
mi **fino amor**:
estos **recelos**
tan **sin motivo**

son los agentes de mi dolor

¡Cómo es posible
no ser zeloso
si á cualquier cosa
temo el perder
mi dueño amado,
tan deseado,
á quien tan finá
llegué á querer!

Siempre rendida,
siempre gustosa,
no haré otra cosa,
que amarte fiel;
y en mi memoria
tú siempre impreso,
á otro diverso
no admitiré.

Por Dios te pido
te desengañes,
y que conozcas
mi lealtad:
porque en mi pecho
jamás cupieron
viles escesos

de falsedad.

Si á mi noticia
llega tu muerte,
es evidente
que he de espirar:
que no es posible
que en mi constancia
tan grande ansia
pueda aguantar.

Montes y prados,
aves y flores
á mis amores
finos oid:
sed compañeros
en mi terneza,
y en mi tristeza
podreis decir.

Oigo la marcha
con sentimiento,
y mi tormento
se aumenta más;
y será eterno
mi desconsuelo,
siendo mi alivio
solo el llorar.

FIN.